

СУТ БЕЗИ САРАТОН КАСАЛЛИГИ КОМБИНАЦИОН КИМЁТЕРАПИЯСИДА АНОР ДОНАГИ ЁҒИ ВА ТИМАЛИННИ БИРГА ҚЎЛЛАГАНДА КАЛАМУШЛАР БУЙРАГИ, ШУНИНГДЕК НЕФРОН ТУЗИЛМАЛАРИНИНГ МОРФОЛОГИЯСИ

Бахронов Ж.Ж.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухаро давлат тиббиёт институти,
Узбекистон, Бухаро.ш, Навои кўчаси 1уй.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10803838>

Аннотация. Тадқиқотлар ва клиник кузатишлар бир вақтнинг ўзида бир нечта кимётерапия дори воситаларни қўллашнинг мақсадга мувофиқлигини тасдиқлади. Турли хил локализациядаги хавфли ўсмалар учун энг машҳур самарали комбинацияларга паклитаксел ва цисплатинни бирга қўллаш киради. Ушбу комбинацияларнинг ҳар бири ўзига хос даражадаги фаолликни кўрсатди.

Калит сўзлар: саратон, концироген, тималин, кимётерапия, саркома, фагоцитоз, лимфоцит, иммунология, субпопуляция.

Долзарблиги. Сўнгги йилларда саратон касаллигини даволашда кимётерапияни қўллаш етакчи ўринни эгаллай бошлаган, ўзига хос таъсирга ва кенг спектрли эга бўлган бу воситалар ўсмага қарши фаолликка эга бўлган дори воситаларининг клиник амалиётга жадал кириб келиши кузатилапти[2]. Бугунги кунга келиб, уни монокимётерапия сифатида ҳам, деярли барча ёмон сифатли ўсма касалликлари учун бошқа дорилар билан биргаликда қўллаш бўйича катта тажриба тўпланган. Айнан сут бези саратонини даволашда паклитакселнинг юқори фаоллиги аниқланган [1,3]. Қувуқ саратони, простата бези саратони, мойлар саратони, бачадон бўйни ва эндометрий саратони учун паклитакселнинг бошқа дорилар билан биргаликда самарадорлигини кўрсатадиган тадқиқотлар мавжуд [4,5]. Ушбу касалликларда паклитаксел ва цисплатинни ўз ичига олган комбинациянинг самарадорлиги ҳақида фақат алоҳида ҳисоботлар мавжуд эмас

Кимётерапия дори воситаларини ноҳўя таъсири препаратларни комбинация қўллаш натижасида дори воситаларнинг токсиклиги даражасини ошиши кузатилади. Шунинг учун кимётерапия пайтида асоратларнинг олдини олиш ва даволаш мақсадида анор донаги ёғи антиоксидант сифатида рег ос ва иммуностимулятор сифатида тималин мушак орасига қўлланилди.

Тадқиқот объекти сифатида 6 ойлик оддий вивариум шароитида 64 та оқ рангли зотсиз урғочи каламушлар қўлланилди.

Материал ва усуллар. Тажрибалар виварий шароитида туғилган 64 та оқ урғочи зотсиз каламушларда ўтказилди. Унда 6 ойлик каламушлар жалб қилинди. Тажрибаларда ҳайвонлардан фойдаланиш бўйича этика қоидаларига, Хельсинки конгресси талабларига риоя қилинди. Тажрибалар бошланишидан олдин барча жинсий етук каламушлар бир ҳафта давомида карантинда бўлди ва соматик ёки юқумли касалликларни ҳисобга олмагандан сўнг улар одатий бир хил шароитдаги виварий режимга ўтказилди. Тажриба давомида меъерий ва тажриба гуруҳларидаги ҳайвонларнинг хатти-ҳаракатлари ва физиологик ҳолати назорати қилиб борилди. Каламушлар 3 гуруҳга бўлинди ($n = 64$): 1-назорат гуруҳидаги ($n = 40$); 2-гуруҳ ($n = 12$) саратон касаллигига чалинган каламушларга 0,2 мг/кг дозада томир ичига паклитаксел дори воситаси ва 0,4 мг/кг дозада цисплатин воситаларини биргаликда қўлланилди; 3-гуруҳ ($n = 12$) саратон касаллигига чалинган каламушларга саратон касаллигига чалинган каламушларга 0,2 мг/кг дозада томир ичига паклитаксел дори воситаси ва 0,4 мг/кг дозада цисплатин воситаларини биргаликда қўлланилди, шунингдек 21 кун давомида интрагастрал равишда ошқазон метал зонди орқали 0,7 мл ҳажмдаги анор донаги ёғи, ҳамда 7 кун давомида суткасига 0,01 мг дозада тималинни мушак орасига инъекция кўринишида қабул қилган.

Тадқиқот натижалари.

Бизнинг маълумотларга кўра, 6 ойлик каламушларда сут бези саратон касаллигини моделлаштирилгандан кейин паклитаксел ва цисплатин дори воситалари биргалигида қўллаб, анор донаги ёғи ва тималин билан коррекция қилганимизда қуйидаги маълумотлар олинди:

Визуал баҳолашда сут бези саратон касаллигини моделлаштирилгандан кейин паклитаксел ва цисплатин дори воситалари биргалигида (комбинация) қўллаб, анор донаги ёғи ва тималин билан коррекция қилганимизда экспериментнинг 1,2,3-гуруҳ каламушлари буйраги орасида фарқлар аниқланмади, аммо органометрик параметрлари ўлчанганда 1,2,3-гуруҳ тажриба ҳайвонлари буйраklarининг ўлчамлари назорат гуруҳи каламушлари буйраklари ўлчамларидан катта ўлчамларни кўрсатди.

Сут бези саратон касаллигига чалинган 6 ойлик каламушларда кимётерапияни комбинация шаклида киритилиб, анор донаги ёғи ва

тималинни мушак орасига инъекция кўринишида қўлланилганда буйракларнинг мутлоқ оғирлиги 1295,77 мг дан 1687,19 мг гача, ўртача $1481,29 \pm 3,48$ мг гача, бу тажрибанинг 2-гуруҳидан 20,87% га ошган, буйракнинг узунлиги 15,28 мм дан 16,98 мм гача, ўртача $16,13 \pm 0,56$ мм, экспериментнинг 2-гуруҳидан 19,16% га ошган, кенглиги ўртача 7,98 мм дан 9,06 мм гача, ўртача $8,97 \pm 0,59$ мм, экспериментнинг 2-гуруҳига нисбатан 23,86% га ошган, қалинлиги 7,68 мм дан 8,71 мм гача, ўртача $8,12 \pm 0,34$ мм, экспериментнинг 2-гуруҳига нисбатан 23,27% га ошган ўлчамларни ташкил қилди. Шу билан бирга, кузатув даврида буйрак ҳажми $1352,88 \text{ мм}^3$ дан $1649,95 \text{ мм}^3$ гача, ўртача $1505,05 \pm 0,82 \text{ мм}^3$, бу 2-гуруҳига нисбатан 21,92% га ошганлиги кўрилди

Сут беги саратон касаллигига чалинган 6 ойлик каламушларда кимётерапияни комбинация шаклида киритилиб, анор донаги ёғи, ҳамда 7 кун давомида суткасига 0,01 мг дозада тималинни мушак орасига инъекция кўринишида қўлланилганда интракортикал нефронларнинг буйрак таначаларини гистоморфометрик ўрганиш шуни кўрсатдики, буйрак таначасининг умумий майдони ўртача ҳисобда $2810,31 \text{ мкм}^2$ дан $3005,47 \text{ мкм}^2$ гача, ўртача $2906,72 \pm 1,79 \text{ мм}^2$ ташкил этди, бу экспериментнинг 2-гуруҳига нисбатан 20,39% га ошган, томирлар коптокчасининг майдони эса $2374,48 \text{ мкм}^2$ дан $2641,15 \text{ мкм}^2$ гача, ўртача $2501,09 \pm 1,53 \text{ мкм}^2$, бу тажрибанинг 2-гуруҳига нисбатан 22,12% га ошган, шунингдек капсула бўшлиғи майдони $361,29 \text{ мм}^2$ дан $493,54 \text{ мм}^2$ гача, ўртача $425,38 \pm 3,87 \text{ мм}^2$, бу эса тажрибанинг 2-гуруҳидан 29,22% га ошган.

Хулоса. Нефронларнинг буйрак таначалари ўз тузилишини сақлаб қолди, сақланиб қолган нефрон таначалари орасида шикастланган буйрак таначалар қайта тикланиши тез-тез аниқланиб туради. Баъзан эса буйрак таначаларида шикастланган қон томир коптокчаларини тикланиш жараёни кечаётганлиги аниқланди, бу эса филтрант таркибида, яъни нефрон капсуласи бўшлиғида эритроцитларнинг йўқлиги далолат беради. Эксперимент гуруҳи сут беги саратон касаллигига чалинган 6 ойлик каламушларнинг кимётерапияси, ҳамда анор донаги ёғи ва тималин билан коррекция қилганимизда буйракларидаги пўстлоқ қавати нефронлари буйрак таначаларининг кўпчилиги тажриба ҳайвонларининг назорат гуруҳига нисбатан олганда, капсула бўшлигининг кичрайиши туфайли кичиклашганлиги кўринади.

Шунингдек, шу билан бир қаторда кимётерапия, ҳамда анор донаги ёғи ва тималин билан коррекцияси таъсирида нефронларнинг проксимал ва дистал эгри-бугри каналчаларида ҳам ижобий ўзгаришлар кузатилди.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.Ахмедов Д.Р. Клинико-патогенетическое значение антиоксидантной системы при инфекционных заболеваниях. //Клиническая медицина.- 1994- №1-С.24-26.
- 2.Бабышкина Н.Н. Роль рецептора эпидермального фактора роста EGFR в эффективности неoadъювантной химиотерапии у больных тройным негативным раком молочной железы. / Н.Н. Бабышкина, Т.А. Дронова, Е.А. Замбалова, М.В. Завьялова и др. // Бюллетень сибирской медицины. – 2020. – Т.1. – С. 13 – 20.
- 3.Бахронов Ж. Ж, Тешаев Ш.Ж. Морфометрическая характеристика частей нефрона почек крыс в норме и при воздействии антисептика – стимулятора дорогова фракции 2 на фоне хронической лучевой болезни.// Проблемы биологии и медицины. -2020. -№2. -с.138-141
4. Бахронов, Ж. Ж., & Тешаев, Ш. Ж. (2020). Морфометрическая характеристика частей нефрона почек крыс в норме и при воздействии антисептика-стимулятора дорогова фракции 2 на фоне хронической лучевой болезни. Проблемы биологии и медицины, (4), 138-140.
5. Jur'at J. Bakhronov, Shukhrat J. Teshaeв, Musharraf S. Shodieva. Morphometric characteristics of parts of rat kidney nephron in normal and under the influence of an antiseptician - facility 2 roadtimulator on the background of chronic radiating disease. International Journal of Pharmaceutical Research, 2021, - Vol 13, Issue 1, - P. 683-686 (Scopus)

